

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13237357>

**ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TALABA
VA O‘QUVCHILARNI FIKRLASH, XULOSALASH VA
XUSHYORLIKLARINI OSHIRISH USULLARI**

Xusanov B.

SamDAQU dotsenti
(bozorboy.xusanov98@gmail.com)

Xusanova M.Sh.

Samarqand Tumani Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligiga qarashli
52-umumta’lim maktabining ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi
(xusanovamatlubashodmonova@gmail.com)

Urunova X.Y.

Samarqand Tumani Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligiga qarashli
52-umumta’lim maktab direktori

Norboyeva L.Y.

Samarqand Tumani Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligiga qarashli
52-umumta’lim maktab O‘IBDO‘B

Xakimova G.H.

Samarqand Tumani Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligiga qarashli
52-umumta’lim maktabining biologiya fani o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Maqolada ta’lim-tarbiya jarayonida talaba va o‘quvchilarni nafaqat fanlarga, umuman kundalik hayotning hamma javhalarida dolzarb o‘zgarishlarga nisbatan hozirgi davrda xushyor bo‘lib fikrlash, xulosa chiqarish va xushyorlikka undovchi zamonaviy uslublardan oqilona foydalanishga yangi pedagogik texnologiyalarni o‘rni ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: *Dialog-semenar, ko‘rik tanlov, tanqidiy fikrlash, debotli uslub, o‘z o‘rningni top, aqliy xujum, mashvarat, ojurli arro, munozara, faol, tashkilotchi, obyektiv muloqot, qaysi javob to‘g‘ri, passiv, fikrlash, xulosalash, xushyorlikka undovchi, tahlil qilish, tafakkur qilish, da‘vat etuvchi.*

Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchi yoshlarni nafaqat fanlarga, umuman kundalik hayotning hamma lahzalarida sodir bo'layotgan voqea va hodisalar, o'zaro munosabatlar, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalarda yuz berayotgan kundalik dolzarb o'zgarishlarga nisbatan hozirgi davrda xushyor bo'lib fikrlash, xulosa chiqarib ong, tafakkur ila munosabatda bo'lishga da'vat etuvchi turli xil uslubiy holatlar mavjudkim, ulardan odatda o'rinli oqilona foydalanishni davr taqazo etadi.

Hozirgi davrda, ayniqsa, O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgan keyingi yillarda bir qator maktab o'quvchilariga dars berish jarayonida, ularni fanlarga qiziqishini uyg'otadigan yuqorida ko'rib tahlil qilingan uslublardan tashqari, kundalik uchrashuvlarda, o'tkazilayotgan tadbirlarda, yig'ilish va anjumanlarda teleradio ko'rsatuv va eshittirishlarda, suhbat va davra suhbatlarida, konsultatsiyalar, dialog-seminarlarda ko'rik tanlov va iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda ko'plab turli xil uslubiy holatlardan foydalanilgandakim, ulardan albatta dars mashg'ulotlari jarayonlarida ham foydalanib, o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki asosiy maqsad o'quvchilarga sifatli dars berishdir. Shu sababli quyidagi tahlil qilinadigan uslubiy holatlardan foydalanishni o'quv jarayonida tavsif qilishdan ham maqsad o'quvchilarga sifatli, natijali ta'lim va tarbiya berishdan kelajakda vatanimizga sadoqatli, bilimli, komil insonli kadrlar tayyorlab yetishtirishdan iboratdir.

Ushbu uslubiy holatlarning ayrimlariga to'xtalib o'tamiz. Ulardan quyidagi uslubiy turlari, ya'ni "Tanqidiy fikrlash", "Debotli uslub", "Kichik guruhlarda ishlash uslubi", "O'z o'rnini top", "Aqliy hujum" yoki "Mashvarat" uslubi, "Ajurli arro", ("Fransuzcha- bir yoqdan, ikkinchi yoqqa o'tish") uslubi, "Munozara" uslubi va boshqa turdagi uslublar keyingi vaqtlarda ta'lim-tarbiya tizimida qo'llanilmoqdakim, ular o'z samarasini bermoqda. Jumladan "Munozara", ya'ni dars jarayonlarini yoki boshqa suhbat, davra suhbatlari, uchrashuvlarni biron-bir muhim muammo va masalalarni obyektiv hal etishda munozarali metoddan foydalanishdir. Bu metod yordamida o'quvchilar muhokama etishayotgan mavzuni atroflicha to'liq o'rganish uchun munozara jarayonida keng muhokama, munozara, tortishuv asosida muammoga tegishli ma'lumotlarni olishga muvofiq bo'ladilar.

Ushbu munozara uslubi uni muloqot ham deyiladi (ayniqsa muloqot teleradioda ko'p qo'llaniladi) uni o'tkazishda quyidagi tashkiliy sohalarga jiddiy e'tibor berish talab etiladi. Chunki ushbu uslubdan boshqa bir qator metodlar, ya'ni "Aqliy hujum", kichik guruhlariga o'xshash guruhlar tuzilib topshiriqlar berish uslublari parallel tarzda qo'llaniladi. Jumladan mashg'ulot olib boruvchi (O'quvchi yoki tashkilotchi) munozarani boshlashdan oldin mavzu tanlanib ishtirokchilarga e'lon qilinadi, keyin

o'qituvchi yoki tashkilotchi munozaraning "Aqliy hujum" yoki "Mashvarat" shaklida o'quvchilarga tartib qoidalarini tushuntiradi. So'ng savollar e'lon qilinib g'oya tariqasida "Kim tez javob beradi?" shaklida qisqa va tez javob berganini taklif qiladi. Ammo o'quvchi yoki tashkilotchi ishtirokchilar tomonidan fikr va mulohazalarning to'g'ri yoki noto'g'ri aytilganidan qat'iy nazar tinglab bildirilgan hamma fikrlarni hisobga olib boradi. Bu holda maxsus hisob olib boruvchi "betaraf" shaxsdan kotib ham qo'yish mumkin yoki o'qituvchi, tashkilotchining o'zi kotiblik vazifasini bajarishi mumkin.

Muhokamada hamma ishtirok etishi shart. Munozara keskin tus olganda tartib, qoida buzilib "chegaradan" chiqishga yo'l qo'yilmaydi

Mavzu muhokamasi "Kulliminatsion" nuqtasiga yetganda o'qituvchi yoki tashkilotchi munozarani to'xtatib tanaffus e'lon qiladi. Tanaffusdan keyin mavzuga doir bildirilgan fikr, g'oyalarni yakun qilib o'qituvchi, tashkilotchi tomonidan bildirilgan fikr, g'oyalarni tahlil qilib to'g'ri javoblarni e'lon qilladi. Albatta bu uslub "Mashvarat" yoki "Aqliy hujum" ga o'xshab o'qituvchi yoki tashkilotchi muammo mavzuni e'lon qilib, o'zlarini munozarani tinglab turib yakunida to'g'ri fikr, g'oyani e'lon qilish "Mashvarat" uslubiga ham o'xshab ketadi. Bu uslubdan foydalangan har bir o'qituvchi yoki tashkilotchi guruhni kichik-kichik guruhlarga bo'lib, taraf-taraf shaklida o'tkazish uslubiga ham aylantirib yuborishi mumkin.

Qanday uslublarga aylantirib mavzuni muhokama qilishdan qat'iy nazar ushbu munozarali uslubda hamma ishtirokchi bevosita ishtirok etib o'z fikrini va g'oyasini bildirishga harakat qiladi. Guruh a'zolari orasida bu uslubning samarali jihati shundaki "passiv" ishtirokchi bo'lmaydi. Fikrlar, g'oyalar to'g'ri yoki noto'g'riligidan qat'iy nazar hamma ishtirokchi "faol" ishtirok etib, haqiqiy to'g'ri fikr va g'oyani o'qituvchi yoki tashkilotchi e'lon qiladi va munozarali mashg'ulotni yakunlaydi, ishtirokchilar "baho" sini-ballini e'lon qiladi.

Hozirgi kunda radio va televideniyada qo'llanilayotgan uslublardan biri "Obyektiv muloqot" (uni ko'plar "teleshou" deb ataydilar) uslubi bo'lib, dars mahg'ulotlari ham qo'llanilsa o'quvchilarni fanlarga qiziqishini oshiradi. Eng samarali va zeriktirmaydigan, faollikni oshiradigan uslublardan biridir.

Bu uslubning tartib qoidasi quyidagicha. Ko'plar bu uslubni "O'z o'ringni top" ham deyishadi. Ya'ni mavzuning munozarali muhokamasi davom etayotganda guruh alohida ikki guruhga bo'linib, oldin noto'g'ri fikr bildirgan o'quvchi yoki ishtirokchi, keyin o'z fikrini noto'g'riligini bilib, to'g'ri fikr aytgan guruhga borib qo'shiladi. Shu sababli o'quvchi yoki ishtirokchi "O'z o'ringni top" – deyilishi shunga bo'lsa kerak.

Bu uslublar bevosita amaliy va seminar mashg'ulotlarida amalga oshiriladi va yaxshi samara beradi. Bu uslub quyidagicha tashkil etiladi.

O'qituvchi yoki tashkilotchi mashg'ulot boshlaganida, darsni kirish qismida muammo mavzusi yoki predmet (fanning) mavzusidagi rejada ko'rsatilgan savollar e'lon qilinib, uni to'g'ri hal etish uchun turli xil yondashuvlardan foydalanishga ijozat beradi, har bir o'quvchi, tinglovchi yoki ishtirokchi o'z fikrini aytadi, munozara yoki muloqot jarayonida o'z xatosini tuzatilishi mumkinligi va dars mashg'ulotlari yakunida o'qituvchi, tashkilotchi muammoning kim va kimlar tomonidan to'g'ri aytilganligi yoki hech kim to'g'ri javob topolmaganligini ham aytishi, to'g'ri javobni o'zlari (o'qituvchi, tashkilotchi) aytishini mashg'ulot – dars kirish qismida e'lon qilinadi va keyin dars mashg'uloti “ Obyektiv muloqot ” uslubi asosida boshlanadi.

Bu uslub televideniya “Qilni qirq yorib” mavzusida yaxshi eshittirish – ko'rsatuvi olib boriladi va olib borilmoqda. Ushbu uslub asosida dars mashg'ulotlari quyidagicha amalga oshiriladi. Jumladan sinfda doskada ikkita muammo mavzuga javobi yozilgan plakat osiladi yoki doskaga yoziladi. Birinchi muammadagi mavzuga to'g'ri javob, ikkinchi mavzudagi muammoga noto'g'ri javob yoziladi. O'quvchilarga o'qituvchi tomonidan “Qaysi javob to'g'ri” -deb savol tashlanadi. O'z fikrini bildiruvchi o'quvchilardan “to'g'risi” ga ham “no'to'g'ri” siga ham izoh talab etiladi. Shu bilan bir qatorda doskada osilgan masala – muammoga ikki xil (tog'ri va noto'g'ri) javoblar bo'yicha bildirilgan fikrlarga qarama-qarshi (ya'ni boshqa aloqasi bo'lmagan mavzularga doir) g'oyalar ham qo'yilishi mumkin. Chunki o'quvchilar yoki tinglovchilarning ham e'tiborga olish maqsadida bu uslub qo'llanishligi mumkin.

Bu uslubning o'ziga xos yana bir xususiyati borki, darsni tashkil etish qoidalari, opponentlarning fikr-mulohazalari, bildirilgan g'oyalarining naqadar to'g'ri va noto'g'riligi ham muhokama qilinib, xulosa chiqariladi. Dars, mashg'ulot oxirida o'qituvchi yoki tashkilotchi muloqot natijalarini yakunlab dars mashg'ulotining qanchalik obyektiv o'tganligini ta'kidlaydi, muloqotda ishtirok etib o'z fikr, mulohazalarini bildirganlarning ball – bahosini e'lon qiladi. mavzuni javoblarining zamonaviyligi, dolzarbligi, turmushga, hayotiy lahzalarga bag'shlanganligi, davlatimiz siyosatiga, xalqaro vaziyatga, prezidentimiz SH.Mirziyoyevning yoshlarga bo'g'liq bo'lgan fikr mulohazalariga bog'langanligi jarayonlari ham mashg'ulot yakunida qayd etiladi. Shu sababli ushbu “Obyektiv muloqot” uslubi zamonaviy original uslublardan biri bo'lib, bu uslubdan hamma fanlardan dars beruvchi pedagoglar foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Bazar Xusanov, Urunova .X.Y, Xusanova M.Sh “O‘qitishda interfaol metodlardan foydalanish va ularni tadbiqlari ” Analytical Journal of Education and Development, Volume: 03 ISSUE/06.Jun-2023 ISSN 2081-2624, www.sciencebox.uz
2. B.Xusanov F.Fatxullayev “Yangi pedagogik texnologiyalar – predmetni o‘zlashtirish omili. Fizika, matematika va informatika ilmiy uslubiy jurnal” Toshkent 2020 №3 67-69-bet